

УДК 37.014.54

DOI 10.5281/zenodo.15631672

Научная статья

**ОСОБЕННОСТИ МАРКЕТИНГА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНСТИТУТОВ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ НА
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ**

**MARKETING FEATURES EDUCATIONAL ACTIVITIES OF
EDUCATIONAL DEVELOPMENT INSTITUTES AT THE PRESENT STAGE**

СКРИПКА ИРИНА МИХАЙЛОВНА,
заведующий центром маркетинга образовательной деятельности,

Белгородский институт развития образования.

ОЛЕЙНИКОВА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА,
старший методист,

Белгородский институт развития образования.

ДЕРКАЧ НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА,
методист,

Белгородский институт развития образования.

ПЕРЕПЕЧАЙ ЮЛИЯ ИВАНОВНА,
методист,

Белгородский институт развития образования.

SKRIPKA IRINA MIKHAILOVNA,

Head of the Educational Marketing Center,

Belgorod Institute of Educational Development.

OLEINIKOVA SVETLANA ALEKSANDROVNA,
Senior Methodologist,

Belgorod Institute of Educational Development.

DERKACH NATALIA VASILYEVNA,
methodologist,

Belgorod Institute of Educational Development.

PEREPESHAY YULIA IVANOVNA,
methodologist,

Belgorod Institute of Educational Development.

В данной статье рассматриваются понятия маркетинга и его особенностей в сфере дополнительного профессионального образования институтов развития образования на современном этапе, а также влияние маркетинга на конкурентоспособность образовательных организаций и их развитие. Предметом исследования является продвижение платных образовательных услуг, объектом выступает дополнительное профессиональное образование. Выявляется востребованность платных услуг по направлениям, реализуемым в институте. Описываются методы продвижения платных услуг, проведен мониторинг удовлетворенности потребителей. На основе полученных результатов сделан вывод, что анализ мониторинга удовлетворенности дает возможность улучшить организации продвижение платных образовательных услуг и позволяет использовать его алгоритм другими организациями с учетом своих условий.

This article discusses the concepts of marketing and its features in the field of continuing professional education of educational development institutions at the present stage, as well as the impact of marketing on the competitiveness of educational organizations and their development. The subject of the study is the promotion of paid educational services, the object is additional professional education. The demand for paid services in the areas implemented at the institute is revealed. The methods of promoting paid services are described, and consumer satisfaction is monitored. Based on the results obtained, it is concluded that the satisfaction monitoring analysis makes it possible for organizations to improve the promotion of paid educational services and allows its algorithm to be used by other organizations, taking into account their conditions.

Ключевые слова: *дополнительное профессиональное образование, институт, маркетинг, образовательные услуги, курсы, переподготовка, программы, потребители, слушатели, мониторинг.*

Key words: *additional professional education, institute, marketing, educational services, courses, retraining, programs, consumers, trainees.*

Современная эпоха является новым этапом для переосмысления целей и ценностей российского образования, которое ориентировано на сохранение национальных ценностей и потребностей современного общества. Образование – главный стратегический рычаг экономического роста и эффективный инструмент смягчения социально-экономического неравенства различных групп населения. Перемены, происходящие в общественной и социальной сфере российского государства, выдвигают перед дополнительным профессиональным образованием новую цель – повышение образовательного, научного и культурного потенциала населения. Дополнительное профессиональное образование, проводимое на базе институтов развития образования, ориентировано на обучение специалистов на базе высшего, послевузовского образования, оно нацелено на переподготовку, повышение и совершенствование профессиональной квалификации.

Актуальность исследования маркетинга в дополнительном профессиональном образовании продиктована структурной трансформацией отечественного образования в соответствии с новым качеством спроса на специалистов. В данной статье рассматриваются особенности маркетинга ДПО на примере Белгородского института развития образования, а также анализируются результаты опросов слушателей программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки.

Объект исследования – маркетинговая деятельность в сфере дополнительного профессионального образования.

Предмет исследования – стратегии продвижения образовательных услуг в институтах развития образования.

Маркетинг образовательных услуг актуален по нескольким причинам:

– Возрастание важности образования. В постоянно изменяющейся среде необходимо адаптироваться к новым условиям, и коммерческая ценность образовательных услуг возрастает.

– Увеличение конкуренции. Схожие образовательные программы и направления подготовки влияют на развитие конкуренции, стирают различия в имидже образовательной организации. Грамотное применение инструментария маркетинга позволяет выделять учреждение среди конкурентов.

– Развитие дополнительных образовательных услуг. Появляются новые специальности, ориентированные на изменившуюся рыночную конъюнктуру, и развиваются услуги повышения квалификации.

– Внедрение новых технологий. В результате внедрения информационно-коммуникационных технологий расширился доступ к образованию, облегчилось взаимодей-

стве между различными типами образовательных учреждений и различными источниками учебных материалов.

– Необходимость образования в течение жизни. Новые стандарты образования предусматривают индивидуальную траекторию получения образовательных услуг для каждого конкретного потребителя.

Маркетинг, по мнению И.В. Захаровой, обеспечивает согласование действий образовательной организации с запросами социума через следующие взаимосвязанные функции: аналитическая, организационная, коммуникативная, ценообразования, управления ассортиментом, функция продвижения образовательных услуг [7, с. 244].

Участниками маркетинговых взаимоотношений в сфере образования являются не только образовательные учреждения, но и потребители, обширные сферы посредников, а также социальные структуры, участвующие в продвижении образовательных услуг на рынке [11, с. 781].

Маркетинговая стратегия институтов развития образования имеет определенную форму, в которой образовательные организации предоставляют услуги определенного вида, а их потребителями являются слушатели курсов, которые предоставляют результаты своей деятельности на рынке труда, потребителям от предприятий и организаций.

Общей теорией маркетинга занимались такие зарубежные ученые, как Дж. Эванс, Ф. Котлер, Г.Г. Леттау. Особенности развития рынка образовательных услуг были изложены в трудах С. Барнета, Э. Графтона и Г. Джонсона. Авсянников Н.М. определяет маркетинг в образовании, как стратегию и тактику образовательной организации, потребителей и удовлетворение конкурентоспособности [4, с. 155]. Маркетинг следует рассматривать как комплексную систему действий, которая обеспечивает удовлетворенность потребителей в рамках получения определенных выгод образовательной организацией.

Институт развития образования, реализуя маркетинговую составляющую дополнительного образования, может использовать множество форм и методов продвижения услуг, предоставляя информацию о их перечне и качестве, о квалификации профессорско-преподавательского состава, тем самым привлекая потенциальных потребителей образовательных услуг.

Маркетинг и коммерция до начала двухтысячных годов в педагогической среде воспринимался отрицательно, так как в обществе присутствовало стойкое непринятие коммерциализации образовательной среды. На сегодняшний день маркетинг в сфере образования сложился и успешно развивается. В образовании стало возможным использование платных образовательных услуг, нацеленное на удовлетворение запросов и нужд населения. В институтах развития образования созданы специальные отделы и центры, отвечающие за маркетинговую деятельность, они отвечают за сопровождение платных образовательных услуг и мероприятий.

Внедрение маркетинга в образование обусловило в нем глубокие изменения. Со временем платные образовательные услуги стали рассматриваться как вид товарных отношений между субъектами рынка, в которых потребитель взаимодействует с организацией как непосредственный заказчик услуг. В институте развития образования потребителями образовательных услуг выступают слушатели, имеющие среднее специальное или высшее образование и нуждающиеся в повышении квалификации, либо лица, желающие сменить сферу своей деятельности и получить новую квалификацию на курсах профессиональной переподготовки.

Работа специалистов по маркетингу в образовательной организации направлена на создание спроса на образовательные услуги, удовлетворение этого спроса и увеличение конкурентоспособности образовательной организации. Эта деятельность осуществляется с помощью применения интегрированных каналов коммуникаций, что, в свою очередь, направлено

на координацию и интеграцию всех коммуникативных каналов для передачи целевой аудитории единой согласованной информации. Данный вид коммуникаций помогает привлечь внимание потребителей к предложениям института, повышает лояльность и помогает укрепить репутацию.

Для достижения этой цели специалистами по маркетингу в институтах развития образования активно осуществляется реклама образовательных услуг в форме дайджест-рассылок о проводимых на платной основе мероприятиях: конференциях, семинарах, конкурсах. В институтах на экранах ТВ демонстрируется электронная рекламная продукция. Подготавливаются и размещаются в социальных сетях и на официальном сайте института видеоролики о реализуемых образовательных услугах, издаются и распространяются брошюры и рекламные листовки. Данные виды деятельности помогают успешно реализовывать один из видов маркетинговых стратегий по продвижению и узнаваемости бренда института, который называется «БРЕНДИНГ». Он помогает сформировать положительное визуальное восприятие учебного заведения, а также его ценностей и миссии в глазах потенциальных потребителей. Способствует улучшению и укреплению позиций на рынке имиджевой политики института, которая, в свою очередь, позволяет по логотипу и корпоративным цветам повысить узнаваемость среди других представителей данного направления.

Эффективное продвижение услуг образования требует комплексного подхода, который включает активное использование социальных сетей. Важная роль в распространении информации об услугах отводится именно цифровому маркетингу. Помимо активного подключения социальных сетей необходимо следить за усовершенствованием созданных веб-сайтов организаций, обеспечивая максимальную доступность и актуальность представляемой информации по каждому виду услуг.

Также следует уделять внимание организации прямых маркетинговых мероприятий, таких как информационные семинары и презентации для потенциальных обучающихся. Помимо этого, необходимо заключать договоры о сотрудничестве с некоммерческими или государственными организациями, учитывать интересы целевой аудитории, ориентироваться на актуальные и востребованные направления, использовать разнообразные каналы коммуникаций для максимального охвата. В инструменты организации и продвижения можно включить гибридные методы прогнозирования, которые помогут выбрать нужный вектор в условиях постоянно меняющегося рынка. Определяющим фактором успешного маркетинга образовательных услуг является продуктивное взаимодействие, рассчитанное на долгосрочную перспективу, между всеми участниками данного сегмента рынка, а также создание положительного социального отклика, достижение эффекта обогащения национального интеллектуального потенциала. Кроме того, он должен обеспечивать собственное производство и развитие, решая проблемы персонала для осуществления маркетинговой деятельности в образовании.

Белгородский институт развития образования является ключевым региональным центром дополнительного профессионального педагогического образования. Институт реализует широкий спектр программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки для работников образовательной сферы, включая учителей-предметников, воспитателей дошкольных учреждений, руководителей образовательных организаций и специалистов методических служб. Основные направления подготовки охватывают актуальные вопросы современного образования: цифровые технологии в преподавании, инклюзивное образование, управление образовательными системами и другие востребованные темы.

Для оценки эффективности маркетинговой деятельности института в 2021-2022 годах было проведено анкетирование 287 слушателей курсов ДПО.

Одним из инструментов работы маркетинговой деятельности является анкетирование по изучению потребительского спроса по направленности программ обучения и предоставле-

нию образовательных услуг. Также сотрудники, отвечающие за маркетинговую деятельность, проводят мониторинг удовлетворенности платными образовательными услугами. Согласно проведенным исследованиям, степень удовлетворенности образовательными услугами, оказываемыми на платной основе в институте развития образования, определялась следующими показателями качества предоставляемых услуг:

- актуальность и востребованность образовательных программ;
- возможность получения индивидуальных консультаций;
- тематика образовательной программы;
- использование современных педагогических технологий;
- практическая ориентированность.

На основе ответов респондентов получены следующие результаты удовлетворенности образовательными услугами на платной основе (табл. 1).

Проанализировав полученные результаты, можно сделать вывод о том, что почти 70 % слушателей считают, что реализуемые программы профессиональной переподготовки и повышения квалификации актуальны и востребованы. Также высоко оценено использование на лекционных и практических занятиях современных педагогических технологий (56,5 %). 65,2 % респондентов оценивали на высоком уровне возможность получения индивидуальных консультаций. Об уровне удовлетворенности дополнительным профессиональным образованием на базе института развития образования свидетельствует то, что почти 50 % работников образовательных организаций планируют в дальнейшем продолжить прохождение профессиональной переподготовки или повышение квалификации в данной организации.

Таблица 1. Степень удовлетворенности образовательными услугами

№	Параметр качества	На высоком уровне	Выше среднего уровня	Ниже среднего уровня	Низкий уровень	Затрудняюсь ответить
1.	Актуальность и востребованность образовательной программы	69,6	17,4	4,3	0	8,7
2.	Возможность получения индивидуальных консультаций	65,2	17,4	4,3	0	13
3.	Тематика образовательной программы	65,2	17,4	8,7	0	8,7
4.	Использование современных педагогических технологий	56,5	21,7	8,7	0	13
5.	Практическая ориентированность	60,9	13	17,4	0	8,7

В своей маркетинговой стратегии Белгородский институт развития образования активно использует комплекс современных инструментов продвижения. Особое внимание уделяется цифровому маркетингу, включая таргетированную рекламу в социальных сетях и продвижение через профессиональные педагогические сообщества. Важным элементом стратегии является развитие корпоративного бренда, включая узнаваемый логотип и фирменный стиль. Институт активно развивает партнерские отношения с образовательными организациями региона, предприятиями-работодателями и органами управления образованием, что позволяет точно ориентировать программы на реальные потребности рынка труда.

Личность слушателей как потребителей образовательных услуг отличается тем, что использует образовательный потенциал не только для личной реализации в профессиональной сфере, а также для удовлетворения непосредственно собственных познавательных потребностей.

По результатам проведенного мониторинга удовлетворенности качеством услуг, предоставляемых институтом, согласно ответам респондентов получены следующие результаты (табл. 2).

Таблица 2. Мнения респондентов о воспринимаемом качестве образовательных программ, предоставляемых институтом развития образования, индексы

№	Параметр качества	ИНДЕКС в целом по выборке		ИНДЕКС в подгруппе учителей		ИНДЕКС в подгруппе административно-управленческих работников	
		12.2021	05.2022	12.2021	05.2022	12.2021	05.2022
1.	Актуальность и востребованность образовательной программы	+0,84	+0,92	+0,98	+0,92	+0,87	+0,89
2.	Возможность получения индивидуальных консультаций	+0,73	+0,85	+0,67	+0,85	+0,67	+0,84
3.	Тематика образовательной программы	+0,78	+0,88	+0,65	+0,88	+0,77	+0,84
4.	Использование современных педагогических технологий	+0,76	+0,86	+0,58	+0,86	+0,63	+0,87
5.	Практическая ориентированность	+0,72	+0,85	+0,40	+0,85	+0,65	+0,86

Проанализировав полученные результаты анкетирования по реализуемым в институте образовательным программам, видна динамика их актуальности и востребованности; относительно высоко оценивается их тематика. Преимущественно положительные оценки возможностей получения индивидуальных консультаций свидетельствуют в пользу внимательности преподавателей института по отношению к образовательным потребностям слушателей. За прошедший между мониторингами период времени существенно возросли оценки использования преподавателями института современных педагогических технологий, а также практической ориентированности занятий.

Об уровне удовлетворенности дополнительным профессиональным образованием на базе института свидетельствуют ответы на вопрос о том, планируют ли работники образовательных организаций в будущем проходить профессиональную переподготовку либо повышение квалификации в данной организации, утвердительно ответили 51,9 % респондентов (в сентябре 2021 г. – 47,8 %, в декабре 2021 г. – 53,4 %), отрицательно – 20,4 % (в сентябре 2021 г. – 34,8 %, в декабре 2021 г. – 22,4 %) при 27,8 % затруднившихся с ответом. Отрицательные ответы большей частью связаны не с качеством обучения, а с тем, что данные работники недавно проходили курс обучения в рамках программ ДПО.

Таким образом, в постоянно меняющихся экономических и социальных условиях своевременная подготовка кадров по новым профессиям, которых ранее не было, является необходимостью. В этой ситуации продвижение платных услуг по программам дополнительного профессионального образования среди взрослого населения с целью подготовки квалифицированных, конкурентоспособных кадров является своевременным и прогрессивным решением. А маркетинг образовательных услуг выступает эффективным инструментом рыночных отношений с точки зрения позиционирования платных услуг института развития образования. Для этого продвижение маркетинга в образовании требует комплексного подхода с использованием интернет-технологий, рекламы в социальных сетях, а также личных партнерских связей.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Захарова И.В. Маркетинг образовательных услуг. Ульяновск: УлГТУ, 2008. 170 с.
2. Маркетинг образовательных услуг / Н.П. Литвинова [и др.]. СПб.: Тисби, 2015. 108 с.
3. Маркетинг образовательных услуг в высшем и дополнительном образовании / сост. А.П. Панкрухин. М., 2015. 240 с.
4. Маркетинг в образовании / сост. Н.М. Авсянников. М., 2007. 158 с.
5. Маркетинг образовательных услуг: функции, технологии и опыт / сост. А.Л. Коблева, Т.Ф. Маслова. Ставрополь, 2019. 116 с.
6. Маркетинг образовательных услуг / сост. И.И. Плужникова, С.А. Изюмникова. Челябинск, 2021. 71 с.
7. Маркетинг образовательных организаций / сост. И.В. Захарова. М., 2021. 244 с.
8. Сагинов К.А. Маркетинг сферы образовательных услуг в условиях реструктуризации экономики региона: дис. ... д-ра экон. наук. М., 2003. 264 с.
9. Арипова А.А. Маркетинг образовательных услуг как средство повышения конкурентоспособности образовательной организации // Молодой ученый. 2021. № 25 (367). С. 391-392.
10. Окулова П.А., Толстых О.А. Модель образовательного маркетинга в контексте организации платных образовательных услуг в общеобразовательных организациях // Информация и образование: границы коммуникаций. 2019. № 11 (19). С. 74-76.
11. Пыхитна Ю.Н. Особенности и специфика маркетинга образовательных услуг // Форум молодых ученых. 2018. № 12 (40). С. 780-783.
12. Сагинов С.А. Маркетинг образовательных услуг региона // Маркетинг в России и за рубежом. 2013. № 5. С. 23-25.
13. Суганова М.И., Правдюк В.Н. Роль маркетинга образовательных услуг в высших и профессиональных учебных организациях // Учебные записки Орловского государственного университета. 2020. № 1 (86). С. 260-263.
14. Якушева С.Д. Педагогический маркетинг в системе профессионально-педагогического инжиниринга современной образовательной организации (комплекса) // Известия Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота: психолого-педагогические науки. 2021. № 3 (57). С. 22-30.
15. Калиева О.М. К вопросу о маркетинге образовательной организации / О.М. Калиева, И.А. Четвергова // Тез. докл. на Всерос. научно-метод. конф., г. Оренбург, 01-03 фев. 2024. Оренбург, 2024. С. 3739-3742.
16. Изибаева В.В. Развитие маркетинга в образовании // Материалы XV Международной студенческой научной конференции «Студенческий научный форум». 2023. URL: <https://scienceforum.ru/2023/article/2018034292> (дата обращения 15.05.2025).
17. Мочалова Ю.В., Сорокина О.А. Маркетинг образовательных услуг вуза // Современные научные исследования и инновации. 2016. № 5. URL: <https://web.snauka.ru/issues/2016/05/67649> (дата обращения 15.05.2025).
18. Погорелова С.С., Шацкая Э.Ш. Маркетинг на рынке образовательных услуг // Экономические исследования и разработки. 2020. URL: <http://edrj.ru/article/05-05-20> (дата обращения 15.05.2025).

Поступила в редакцию: 30.05.2025
Принята в печать: 19.07.2025

© Скрипка И.М., Олейникова С.А., Деркач Н.В.,
Перепечай Ю.И., 2025.